

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 284 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o‘stirish mashg‘ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o‘tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo‘ldashevna</i>	
Adabiy ta‘limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o‘yinlarning o‘rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang‘ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo‘lajak tarbiya fani o‘qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o‘qish savodxonligi fanining boshlang‘ich ta‘limdagi o‘rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ta‘lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po‘latova Mahfuza To‘lqin qizi</i>	
Maktabgacha ta‘lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari...	52
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang‘ich sinflarda matematika o‘qitishda mental arifmetikaning o‘rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang‘ich ta‘limda ta‘lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta‘lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O‘g‘iloy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko‘nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях льва толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодикова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta‘limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o‘qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o‘qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinova</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayeva</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyeva</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinova</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari	198
Ernazarova Shahnoza Ergash qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri	202
Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi	
The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students.....	206
I. A. Komolova	
Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari.....	209
Inadullayeva Sevara Qahramonovna	
O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar	212
Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna	
Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri.....	215
Karimova Mahliyoixon Mahkamjon qizi	
Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili	219
Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi	
Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish	224
Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati	227
Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari	231
Niyozova Maftuna Normaxmat qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida)	234
Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna	
O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari	237
Oripova Dilnozaxon Abdvosiq qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna	
Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida	241
Qodirova Dilnoza Alisher qizi	
"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi.....	245
Rashidova Vazira Baxodir qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari	248
Ruziyeva Shoxida Fatilloevna	
Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity.....	254
Sayidova Sayyora Yorikulovna	
Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe.....	257
Shokirova Markhabo	
Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari.....	260
Talabayev Utkirjon Rosuljonovich	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari	263
Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li	
Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili	266
Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati	271
Yakubova Zilola Zikirovna	
Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli	274
Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna	
Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar.....	278
Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich	
Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений	280
Исломов Абдулазиз Латиф угли	

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA EKOLOGIK TARBIYANING AHAMIYATI VA MA'NAVIYATGA TA'SIRI

Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati, mazmuni va unga doir dars mashg'ulotlarini tashkil etish haqida so'z boradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini jamiyatga hissa qo'shishga o'rgatish va buni amaliyotga tadbiiq etish zarurati yoritiladi.

Kalit so'zlar: ekologiya, resurs, ekologik tarbiya, "Vizual o'qitish" usuli, axborot texnologiyasi.

Abstract: This article discusses the importance, content, and organization of environmental education classes for elementary school students. It emphasizes the need to teach elementary school students how to contribute to society and apply it in practice.

Key words: ecology, resource, environmental education, "Visual Learning" method, information technology.

Аннотация: В статье рассматриваются важность, содержание и организация занятий по экологическому образованию для учащихся начальной школы. Подчеркивается необходимость обучать учащихся начальной школы вносить вклад в развитие общества и применять это на практике.

Ключевые слова: экология, ресурс, экологическое образование, метод "Визуальное обучение", информационные технологии.

KIRISH

Bugungi kunda atrof-muhitning tozaligi, tabiatni asrash nechog'lik ahamiyatga ega ekanligini bilamiz. Transport vositalarining ko'pligi va ularning havoga, salomatlikka ta'siri nafas yo'llari kasalliklarining ko'payishiga hissa qo'shadi. Tabiiyki, ulovlar og'irimizni yengil, uzog'imizni yaqin qiladi, ulardan foydalanmaslikning iloji yo'q. Bu holatlar bolalarga ham ta'sir qilmay qolmaydi. Shunday ekan, nima qilish kerak? Ularni axborot texnologiyalari tushunchalari bilan voyaga yetkazish nechog'lik ahamiyatli bo'lsa, jamiyatda atrof-muhit tozaligi va yashab turgan hududimiz uchun ham bu juda muhim. Bunda bolalarga o'rgatish, jamoaviy ishlarga jalb etish lozim.

Shuningdek, 2025-yil – "Atrof-muhitni asrash va "yashil" iqtisodiyot yili" Davlat ekologik ekspertiza xodimlari uchun yuksak ishonch va ulkan mas'uliyat yili hisoblanadi. Ta'kidlash joizki, mamlakatimiz ilk mustaqillik yillaridayoq dunyoda globallashuv jarayonlarining keskinlashuvidan kelib chiqqan holda atrof-muhit masalasiga davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida e'tibor qaratdi. O'tgan yillar davomida sohaning mukammal tashkiliy-huquqiy asoslari yaratildi, har bir ekologik tadbirning moliyaviy manbalari aniqlab berildi. Barcha tabiat obyektlari, xususan suv, yer, bioxilma-xillik resurslari va atmosfera havosini muhofaza qilishga yo'naltirilgan konsepsiyalar va strategiyalar ishlab chiqildi. [1]

Atrof-muhitni ishlab chiqarish va iste'mol qilish chiqindilaridan muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona va kompleks foydalanish hamda ekologik toza texnologiyalarni amaliyotga tatbiiq etish muammolari ayni chog'da dolzarb hisoblanadi. Shaharlarda qattiq maishiy chiqindilar va katta o'lchamli axlatlar yig'ilmoqdaki, ular o'z vaqtida va to'g'ri olib chiqilmasa hamda zararsizlantirilmasa, atrof tabiiy muhitni jiddiy ifloslantirishi mumkin. Qattiq maishiy chiqindilarning chiqindixonalarda to'planib qolishi, changlarning hosil bo'lishi va yoqimsiz hidlarning tarqalishiga olib keladi. [3.71]

Avvalo ekologiya nima ekanligiga, bu atama qayerdan kirib kelganiga to'xtalib o'tsak. Bu atama nemis biolog Ernest Gekkel (1834–1919) tomonidan 1866–1869-yillarda fanga olib kirilgan. Ekologiya XX asrning boshlariga kelib fanning mustaqil sohasi sifatida shakllandi. "Ekologiya" so'zi grekcha "oikos" so'zidan olingan bo'lib, "uy", "turar joy" degan ma'noni anglatadi. [4.11] Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik

tarbiya ahamiyati va uning ma'naviyatga ta'siri haqida so'z boradi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan ekologiyani o'rganishda boshlang'ich tushuncha bera olish, bu mavzuda amaliy ishlar olib borish hamda tavsiyalar haqida fikr yuritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ekologiya xususida AQShda 1913-yilda Ch. Edamsning Hayvonlar ekologiyasiga oid qo'llanma, ingliz zoologi Ch. Eltonning Hayvonlar ekologiyasi, o'zbek ekologiya maktabining asoschilaridan, zoolog olim D. N. Qashqarovning Hayvonlar ekologiyasi asoslari kitoblari hozir ham o'z qiymatini yo'qotgani yo'q. O'simlik guruhlarini o'rganishda G. F. Morozovning O'rmon to'g'risida ta'limot (1912) va V. N. Sukachyovning O'simlik guruhlari haqidagi ta'limotga kirish (1915) asarlari muhim rol o'ynadi. Nazariy ekologiyaning rivojlanishiga ingliz olimi Ch. Eltonning Hayvonlar ekologiyasi (1927) kitobi ham katta ta'sir ko'rsatdi ^[4.12–15].

O'qitish jarayonida kuzatishlar, tajriba va sayohatlarni amalga oshirish asosida tabiatshunoslikka doir bilimlar egallanishini birinchi bo'lib ko'rsatib bergan metodist – Aleksandr Yakovlevich Gerd (1841–1888). U ko'rgazmali o'qitish rolini baland ko'tardi. Gerd jonsiz tabiat kursini o'qitish metodikasini ishlab chiqdi. Tabiat qisqa kursi darsligi, Yer, havo, suv o'quv qo'llanmasi, Boshlang'ich maktabda predmetli darslar (1883) nomli qo'llanmalarni yozdi. Bu metodik qo'llanmalar uzoq vaqtgacha jonsiz tabiat kursi bo'yicha asosiy qo'llanma bo'lib keldi.

1931-yili komplekt dasturlar bekor qilindi. Uning o'rniga predmetlar bo'yicha dasturlar joriy etildi. 1–4-sinflarda tabiat o'qitilishi kiritilgan edi, ammo o'qitishda tartib yo'q edi. Bu holatga Mixail Nikolayevich Skatkin keskin norozilik bildirib, o'z fikrlarini bayon qildi. U 1950-yillarda tabiat metodikasining rivojlanishiga hissa qo'shib, kuzatish metodiga amal qilishni, uning yordamida tabiat to'g'risida aniq tasavvur va tushunchalar shakllanishini alohida qayd etdi. U o'qituvchi rahbarligida o'quvchilarning kuzatishlaridan keyin jonli tabiat burchagida yoki bevosita tabiatda kuzatishlar olib borishlarini taklif etdi ^[7.310–311].

1921-yilda amerikalik olimlar Bortes va Park tomonidan Inson ekologiyasi degan yangi fan kiritildi. Dastlab, inson ekologiyasiga tabiiy soha bo'limi sifatida qaralgan bo'lsa, keyinchalik uning ijtimoiy, texnik, me'moriy-iqtisodiy va huquqiy tomonlari ham o'rganila boshlandi. Inson ekologiyasi – insonning atrof-muhitga va aksincha, atrof-muhitning insonga ta'sirini o'rganadi. A. G. Grigoryans va U. B. G'ofurovalarning Bolalar bog'chasida ekologik tarbiya nomli qo'llanmalarida ekologik tarbiya berish metodlari, yo'llari misollar orqali yoritilgan, shuningdek bolalarda oddiy izlanuvchanlik faoliyatini tarbiyalash yo'llari haqida qimmatli maslahatlar berilgan ^[9.7, 17].

Ilmiy-texnika inqilobi sharoitida biosferada amalga oshayotgan jarayonlar uning yangi sifat holati – noosferaga o'tishini taqazo qiladi. Noosfera tushunchasini fransuz olimi Le-Rua (1927) kiritgan va P. Teyyar de Sharden tomonidan ishlab chiqilgan. Noosfera ta'limotini V. I. Vernadskiy rivojlantirgan. Noosfera – inson mehnati va ilmiy faoliyati ta'sirida o'zgargan va uning yashashi uchun optimal bo'lgan biosfera sharoitlaridir ^[3.74]. A. G. Grigoryans va U. B. G'ofurovalarning MTTda ekologik tarbiya nomli qo'llanmalarida ekologik tarbiya berish metodlari, yo'llari misollar orqali yoritilib, bolalarda oddiy izlanuvchanlik faoliyatini tarbiyalash yo'llari haqida qimmatli maslahatlar berilgan ^[5.13–14].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

T. K. Vinogradovanning so'zlariga ko'ra, tabiat bolalarni tarbiyalash va rivojlantirishning samarali vositasidir. Bola ko'rgan har bir tirik mavjudot o'ziga xosdir. Bolalar o'ynashni yaxshi ko'radigan tabiiy materiallar (qum, loy, suv, qor va boshqalar) ham xilma-xildir ^[5.154]. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan tabiatni o'rganish, ekologiyaning mohiyatini anglashni samarali tashkil etish muhim ahamiyatga ega.

Bunda asosiy maqsad – “Darslar va amaliy jarayonlar qanday tashkil etilishi kerak?”, “Bunday ta'lim vositalari qanday pedagogik natijalarga olib keladi?” kabi savollarga javob bera olishdir. Chunki har bir fan bolaning kamol topishida ta'lim va tarbiya vositasi bo'lib xizmat qiladi. Ekologik ilmiy-tadqiqotlarda, odatda, tasviriy, taqqoslash, tajriba hamda ekotizimlarni modellashtirish uslublaridan foydalaniladi. Ayniqsa, ekologiyada tajriba va modellashtirish uslublari keng qo'llaniladi ^[2.6]. Bundan kelib chiqadiki, tabiat bilan bog'liq mavzularni o'rganishda amaliyot muhim o'rin tutadi. Ya'ni “tabiat” degan tushuncha ustida amalda ish olib borilishi zarur. Ushbu jarayonlar, tabiiyki, tabiat qo'ynida tashkil etilishi kerak. Boshlang'ich sinf o'quvchilari bilan samarali ekskursiyalar tashkil etish – masalan, daraxtlar va o'simliklarning tabiatdagi vazifalari haqida boshlang'ich tushunchalar berish – o'quvchilarning ekologik ongini shakllantirishda samarali usullardan biri hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tabiatdagi mehnat – kuzatuvchanlikni rivojlantirishning samarali vositasidir. Agar kuzatish mehnat jarayoni bilan bog'liq bo'lsa, bu yanada samarali kechadi. Tabiatdagi mehnat jarayonida tarbiyaviy vazifalarga qo'shimcha ravishda ta'limiy vazifalar ham hal etiladi. Bolalar mehnat orqali o'simliklarning xususiyatlari, ularning tuzil-

ishi, ehtiyojlari, rivojlanish bosqichlari, parvarishlash usullari va mavsumiy o'zgarishlar haqida, shuningdek, hayvonlar, ularning tashqi ko'rinishi, ehtiyojlari, harakatlari va hayot tarzi to'g'risida tasavvur hosil qiladilar [9, 41].

Ular bilan maktab hasharlarida ishtirok etish, "tabiatni toza saqlash" tushunchasi asosida rag'batlantirish tadbirlarini o'tkazish maqsadga muvofiqdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari haftasiga besh kun o'qiydilar. Ushbu kunlar davomida sinf xonasini toza saqlash, tanaffus paytida ifloslantirmaslik, oshxonadan to'g'ri foydalanish, maktab muhitini ozoda saqlash haqida muntazam tushuntirishlar berish va "kichik bo'lsa-da" amaliy ishlarni tashkil etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shu jumladan, "tabiiy resurs" tushunchasini quyidagi jadval orqali tushuntirish ham muhim pedagogik vazifalardan biridir.

1-jadval: **Tabiiy resurslar**

Tabiiy resurslar	
Tugaydigan	Tugamaydigan
Tiklanmaydigan: Yer osti boyliklari	Kosmik: Quyosh radiyasi dengiz ko'tarilishi va h.k Iqlimiy: Atmosfera havosi, shamol energiyasi
Tiklanadigan: Tuproq, suv, hayvonot va o'simlik dunyosi	Dengiz okean suvlari

Tabiiy resurs deganda insonning hayoti, xo'jalik faoliyati uchun kerak bo'lgan barcha tabiiy jismlar, hodisalar, jarayonlar tushuniladi. Xilma-xil tabiiy resurslar jamiyat mavjudligining asosiy manbalari hisoblanadi. "Yer" deb nomlangan kosmik kemada barcha zarur sharoitlar va fazogirlar uchun kerakli mahsulotlar muhayyo [3.73-74]. Bu jadval orqali o'quvchilarda resurslarni tejash, undan oqilona foydalanish haqida tushuncha berish lozim.

Suvdan foydalanganingizda suvni tejaysizmi? Uyingizda elektr va gazdan qanday foydalaniladi? kabi savollar orqali amaliy vazifalar belgilash mumkin.

"Issiqlik elektr stansiyalari" aksiyadorlik jamiyatining barcha korxonalari o'z faoliyatida "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida", "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida", "Chiqindilar to'g'risida", "Suv va suvdan foydalanish to'g'risida", "Ekologik ekspertiza to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonunlari, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish sohasidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari va farmoyishlari, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarorlari hamda Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasining amaldagi me'yoriy hujjatlariga amal qiladi [6]. O'quvchilarda huquqiy ongni oshirish, qaysi holatlarda qonun buzilishi mumkinligi haqida boshlang'ich tushuncha berish lozim.

"Vizual o'qitish" metodi – bu metodda vizual o'qitish, ya'ni o'quvchilar ko'rgazmali qo'llanmalarni (jadvallar, rasmlar, badiiy buyumlarning reproduksiyalari, doska eskizlari va boshqalar) namoyish etishadi. Namoyish etishda o'rganilayotgan mavzu va ixtirochilik vazifalarining mazmuni bilan bog'liq bo'lgan asboblardan, eksperimentlar, texnik qurilmalar, filmlar, taqdimotlar va boshqalarni ko'rsatish ko'zda tutiladi. Ixtirochilik vazifalarini shakllantirish uchun o'qituvchilar texnik vositalar, ko'rgazmali qurollar, video, biologik ob'ektlarni va boshqalarni namoyish etganda o'quvchilar kerakli ma'lumotlarni o'zlari topishadi [8.26].

Dars mashg'uloti jarayonida, darsdan tashqari yaqin hududlarga sayohat tashkil etish foydalidir. Dars davomida axborot texnologiyalari vositalaridan samarali foydalanish mumkin. Jumladan:

- chiqindilarni qayta ishlash, shu orqali chiqindi idishlaridan to'g'ri foydalanishni o'rgatish;
- o'rmon xo'jaliklari va qog'oz ishlab chiqarish haqida soddalashtirilgan ma'lumotlar taqdim etish, bu orqali daftar-kitoblarni asrashga yo'naltirish;
- global ekologik muammolarni o'rganish;
- qushlar va hayvonot olamiga oid video darslar: ularning oziqlanishi, "Qizil kitob"ga kiritilgan hayvonlar, qirilib ketish sabablari haqida tushuncha berish;
- resurslardan oqilona foydalanish, suv tanqis hududlar va suv ifloslanishi haqida o'quvchilarga tushunarli darajada ma'lumotlar taqdim etish.

Buning uchun turli video, ma'lumotlar bazalari va darsliklardan foydalanish tavsiya etiladi. Tabiiy fan darsliklariga asoslangan mashq daftarlari bilan ishlashda ekologiyaga oid topshiriqlar orqali yuqoridagi vazifalarni amalga oshirish muhimdir. Boshlang'ich sinf o'quvchilari qiziquvchan va bilimga chanqoq bo'lishadi. Ammo hamma bir xil qobiliyat va salohiyatga ega emas: kimdir tez o'zlashtiradi, kimdir sekin, boshqasi esa befarq bo'lishi mumkin. Shuning uchun dars jarayonidagina emas, balki uydagi "muhit" orqali ham vazifalar yuklash mumkin. Bunda ayrim holatlarni inobatga olish zarur.

Buyurish emas, o'rgatish kerak. Ayrim ota-onalar bolasiga doim ish buyuradi. Bola ilgari bu ishni qilganmi, uni qanday bajaradi, bu ish haqida xabari bormi – deb o'ylamaydi. So'ng, bola noto'g'ri bajarsa, uni koyiydi. Hurmatli ota-onalar, bolangizga ish topshirmasdan oldin uni tushuntiring, iloji bo'lsa, ishni birgalikda bajaring [10.43]. Boshlang'ich sinf o'quvchilari jismoniy tarbiya darslarida turli amaliy ishlar bajarishadi. Ammo dam olish kunlarida bolalar bilan toza havoda sayr qilish, tongda birga yugurish orqali ularni sportga o'rgatish mumkin. Bu esa salo-

matlikka ijobiy ta'sir qiladi. Transport vositalari haqida gap ketganda, ularning ijobiy tomonlarini hisobga olish kerak: ular uzoqni yaqin qiladi, qulaylik yaratadi. Biroq biz qisqa masofani ham piyoda bosishni istamaymiz. Bolalar esa bizdan o'rnak oladi. Piyoda yurish, sokin joylarda sayr qilish inson salomatligiga foydalidir.

Bolalar bilan vaqt o'tkazish jarayonida muhim suhbatlar o'tkazish mumkin. Uyda bo'lganlarida ham o'quv qurollaridan qanday foydalanish, do'stlari bilan birga bo'lganda nima iste'mol qilishiga e'tibor qaratish lozim. Bola faqat darsda emas, balki uyda ham faol bo'lishi kerak – bu yutuqdir. Ushbu vazifalarni sinf rahbari bilan kelishgan holda, hamkorlikda olib borish muhimdir.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ekologik tarbiyaning ahamiyatini anglab yetmog'imiz lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini dars jarayonidagi turli o'yinlar va metodlar orqali jalb qilish muhim ahamiyatga ega. Bu usullarni dars maqsadiga eltadigan vosita sifatida qarash kerak. O'quvchilarga ekologik bilim berish va ular orqali tarbiyalash atrof-muhitga ijobiy munosabatda bo'lishga hamda uni asrashga o'rgatishdek muhim vazifani anglatadi. Albatta, bu vazifalarni ularga soddaroq tilda, ortiqcha yuklamalarsiz va qiziqarli tarzda tashkil etishga e'tibor qaratish lozim. Bu jarayonlar orqali ularning qadriyatlarimizni o'zlashtirishi, ma'naviyatlarini yuksaltirishga zamin yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://ecoekspertiza.uz/uz/readmorenews/37>
2. E.Xo'janazarov, Sh.Yakubjonova. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. O'quv qo'llanma. – Toshkent: "Barkamol fayz media" nashriyoti, 2018. – 208 b.
3. Ekologiya va tabiatni muhofaza qilish. O'quv qo'llanma. – Buxoro, 2024.
4. Abdurahmon Ergashev va boshqalar. – Toshkent, 2018.
5. N.M. Quchqorova, I.R. Avazmetova, D.U. Ikramova. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish. Darslik. – Toshkent: Bookmany Print, 2023.
6. <https://tpp.uz/oz/page/atrof-muhitni-muhofaza-qilish>
7. D. Sharipova va boshq. Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Shafoat Nur Fayz, 2020.
8. Milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etish: Biologiya fani o'qituvchi va metodistlari uchun metodik qo'llanma. – Toshkent, 2022.
9. M.A. Rasulxo'jayeva. Bolalarni hayvonot olami bilan tanishtirish orqali axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi. – Toshkent: "Ilm-Ziyo-Zakovat", 2020.
10. G'iyosiddin Yusuf. Tarbiya-chi? – Toshkent: "Kitobnashr", 2022.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.